

СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ

Турдымуратова Айзада Бахтияровна

Магистр кафедры «Национальная идея, основы
духовности и правовое обучение» КГУ имени Бердаха

Известно, что каждая нация, каждый народ строит свой образ жизни, свое будущее на основе исторического опыта своих предков, ни одна нация не может свободно жить и развиваться на основе чужеродных образцов и лекал.

«Люди не смотрят ни на чей рост, — сказал он. Как в каждом доме свои правила, так и в организации жизни в каждой стране свои нормы и правила. Они формируются в связи с природно-географическими условиями страны, историческим опытом, национальным характером.

На протяжении тысячелетий политические, культурные и социальные связи между народами разных частей света не были такими тесными, как сегодня. На

протяжении веков на земле формировались разные культурные регионы. Общая региональная культура народов Европы, региональная культура народов Юго-Восточной Азии, общая культура Индийского субконтинента и его окрестностей и ряд других региональных культур - каждая с разным набором религиозных воззрений, философских школ, искусства и литературы, обычаев и традиций, что мы создали такую стройную систему традиций, что равнодушно смешиваем такое бесценное достояние, духовные сокровища человечества, совершенно без положительных результатов.

Ни один человек никогда не достиг дна истины. Потому что истина Бытия бесконечна. Для того,

чтобы понять его, нужно сначала освоить все достижения человечества на сегодняшний день, но совершенное овладение научным наследием, созданным всем человечеством, является бременем не только для одного человека, но и для более широких научных сообществ. Общекультурные ценности проявляются в духовности каждого народа в виде уникальной и особой системы. Поскольку национальная духовность является историческим событием, духовное развитие узбекского народа происходило в политическом и культурном пространстве и времени, совершенно отличных от исторических процессов, переживаемых немецким или китайским народом. В этом секрет того, что каждый народ выражает свои ценности, которые по своей сути универсальны, совершенно уникальным образом. Посторонние суетятся, сосредотачиваясь на этих самых внешних различиях, в то время как внутренние сердца

считают важным внутреннюю гармонию.

Своеобразие духовности разных народов подобно сиянию разных цветов радуги, которые дополняют и обогащают друг друга, но не отрицают, словом, духовность не противоречит рукам. Общекультурные ценности не создаются какой-либо отдельной нацией, эти ценности постепенно формируются каждой нацией, каждым народом с его историческим опытом, и в процессе различных отношений нации и народы постепенно понимают друг друга и общие стороны их духовности.

Духовность всегда будет национальной, но она не будет противоречить общекультурным ценностям, ибо самостоятельный духовный мир каждого народа, духовный образ в то же время имеет общие черты с духовностью других народов, общие для всего человечества по своей сути. будет.

Если применить вышеприведенное определение духовности к духовности нации, то

ее легко можно назвать гармонией с истиной Бытия в духе нации. Поэтому не сущность отделяет нашу нацию от других наций, а объединяющие факторы, составляющие основу национальной духовности.

Если мы хотим оценить наши национальные традиции и обряды, мы должны смотреть на

интересы всего человечества, свободу личности, интересы Родины и нации, совокупность национальных ценностей. Общечеловеческая ценность - возьмем право на жизнь каждого человека, пришедшего в мир. Такой подход во многом соответствует тысячелетнему духовному опыту узбекского народа.

Список литературы:

1. И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
2. И.Жоллыбекова. Қорақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014
3. Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
4. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
5. I.B. Jolibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019

6. Z.I.Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
7. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
8. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017